

MÓDULO DIDÁTICO PARA AUTOMAÇÃO E MONITORAMENTO DE AMBIENTES COM O USO DE ALEXA E ARDUINO

Vinicius de Machado Borges

Programa de Pós Graduação
Instituto Federal de Goiás
Goiânia, Brazil

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-9689-0739>

Guilherme Henrique de Godoi

Programa de Pós Graduação
Instituto Federal de Goiás
Goiânia, Brazil

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3991-6047>

Carlos Roberto Da Silveira
Júnior

Programa de Pós Graduação
Instituto Federal de Goiás
Goiânia, Brazil

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2891-929X>

Resumo - Dois módulos didáticos foram projetados para gerenciamento e monitoramento de ambientes. Os sistemas propostos de *feedback* em tempo real, baseado em *internet* das coisas (*IoT*), gerencia luzes e ar condicionado, além de monitorar a temperatura e umidade do ambiente, integrando o aplicativo Alexa, *Sinc Pro* com o microcontrolador ESP8266. Esta configuração permite controle remoto e monitoramento via Wi-Fi. O aplicativo Alexa serve para gerenciar o ambiente, permitindo que os usuários monitorem e alterem o seu ambiente de qualquer local com acesso à *Internet*. Comandos de voz para dispositivos habilitados para Alexa fornecem controle contínuo de luzes e ar condicionado, além de monitorar umidade e temperatura do ambiente. Nos módulos didáticos propostos foram utilizados leds para representar as cargas de iluminação e ar condicionado. Tal sistema simula a simplificação de tarefas, promovendo eficiência energética e criando uma experiência inicial ao usuário no mundo da domótica. Usando o Arduino IDE para programação, o projeto demonstra o potencial da tecnologia *IoT* para otimizar o controle de iluminação e ar condicionado, além do monitoramento de temperatura e umidade, melhorando a funcionalidade e o conforto em vários ambientes. Possibilitando assim, o contato inicial por diversas pessoas, independentemente da renda ou do conhecimento prévio da tecnologia.

Palavras-Chave- Arduino, ESP8266, Alexa, feedback em tempo real.

TEACHING MODULE FOR AUTOMATION AND MONITORING ENVIRONMENTS USING ALEXA AND ARDUINO

Abstract - Two didactic modules were designed for managing and monitoring environments. The proposed real-time feedback systems, based on the Internet of Things (*IoT*), manage lights and air conditioning, as well as monitor the temperature and humidity of the environment, integrating the Alexa app and *Sinc Pro* with the ESP8266 microcontroller. This configuration allows remote control and monitoring via Wi-Fi. The Alexa app is used to manage the environment, enabling users to monitor and adjust their surroundings from any location with Internet access.

Voice commands for Alexa-enabled devices provide continuous control of lights and air conditioning, as well as monitoring the environment's humidity and temperature. In the proposed didactic modules, LEDs were used to represent the lighting and air conditioning loads. This system simulates task simplification, promoting energy efficiency and creating an initial user experience in the world of home automation. Using Arduino IDE for programming, the project demonstrates the potential of *IoT* technology to optimize lighting and air conditioning control, as well as temperature and humidity monitoring, improving functionality and comfort in various environments. This allows for initial contact with the technology for many people, regardless of their income or prior knowledge.

Keywords - Arduino, ESP8266, Alexa, real-time feedback.

I. INTRODUÇÃO

A tecnologia está em constante evolução, e assim tem aberto a chance de proporcionar maior conforto, economia e principalmente segurança. Considerando essas premissas, a ideia de automatizar ambientes baseia-se em simplificar e facilitar diversas ações realizadas no cotidiano, tanto para pessoas comuns como também para pessoas com deficiência, que não podem se locomover para abrir um portão, por exemplo. Para que isso aconteça são necessários alguns equipamentos, prioritariamente de baixo custo de produção e implementação, como placas de Arduino, que são interligadas aos dispositivos automatizados da residência através de um servidor web.

Na última década, o mercado de automação, sempre em contínua transformação, tem nutrido a imaginação e interesse dos fanáticos por tecnologia. No ritmo da vida moderna, encontrar soluções para automatizar tarefas cotidianas tornou-se prioridade para muitos. A automação surge como uma resposta inovadora e eficaz, oferecendo além de conveniência, eficiência energética e um estilo de vida mais agregado às tecnologias emergentes.

A tecnologia por trás da automação evoluiu bastante nos últimos anos, tornando-se mais acessível e amigável para usuários de todos os níveis de habilidade.

Com interfaces mais intuitivas, como aplicativos para smartphones ou dispositivos de controle por voz, tais como assistentes virtuais, a automação se tornou mais acessível e mais fluida, permitindo que diferentes componentes da automação se comuniquem entre si de maneira mais eficiente e integrada. Com isso passou a ser possível configurar rotinas personalizadas, onde a ação (ou tarefa) inicial pode criar um ambiente adaptável às necessidades e preferências do usuário.

Existe um grande interesse em automação por parte da população, principalmente residencial, já que 87,2% das pessoas que participaram de uma pesquisa social possuem interesse nessa área conforme estudo apresentado [1].

Figura 1: Interesse por Domótica

Apesar de 65% nunca terem contato com essa tecnologia, um ponto importante levantado durante a pesquisa de foi a questão sobre valores para a implantação, onde os entrevistados citaram que apesar de necessária e de grande ajuda, tal tecnologia não é acessível devido ao custo [1].

Figura 2: contato com Domótica

Com isso surgiu a ideia de projetar um módulo didático de um sistema de feedback em tempo real baseado em *IoT* para gerenciamento e monitoramento de dispositivos, que integra a tecnologia *IoT* com o dispositivo inteligente Alexa, serviço nas nuvens *Sinc Pro* e vários componentes de *hardware* com o intuito de prover o contato inicial das pessoas que nunca tiveram contato com a automação ao mundo da domótica, despertando neles o interesse e aprofundamento na tecnologia.

Um módulo didático foi projetado para simular o gerenciamento de luzes e ar condicionado, e outro para o monitoramento de parâmetros como temperatura e umidade de um ambiente. Esses sistemas de *feedback* em tempo real baseado em *IoT* gerenciam temperatura e umidade além de

comandarem luzes e ar condicionado, incluindo o microcontrolador ESP8266.

Esta solução abrangente revoluciona a forma como os usuários interagem e controlam dispositivos elétricos, como aparelhos de ar condicionado, iluminação, eletrônicos, e que agora é aumentada com integração do aplicativo Alexa. O aplicativo Alexa atua como a interface de controle central, oferecendo acesso conveniente a dispositivos conectados de qualquer lugar com conectividade à *Internet*. Os usuários podem ligar ou desligar equipamentos, monitorar a temperatura e umidade do ar sem esforço, aprimorando a personalização e o monitoramento de seu ambiente por meio de comandos baseados em aplicativo e controlados por voz utilizando dispositivos habilitados para a Alexa.

Ao capacitar os usuários a criar ambientes de vida inteligentes que se adaptam aos seus estilos de vida por meio de controles baseados em aplicativos e comandos de voz, o módulo didático não apenas demonstra a conveniência, mas também promove a eficiência energética e a sustentabilidade. Sendo possível demonstrar o impacto significativo da *IoT* na melhoria da funcionalidade e do conforto dos espaços de vida modernos.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

Avanços recentes na tecnologia *IoT* influenciaram significativamente os sistemas de automação residencial inteligente, com foco na interação do usuário, eficiência energética e funcionalidade geral.

Estudos exploraram plataformas *IoT* integradas com aplicativos móveis para controle contínuo do dispositivo. Por exemplo, foi desenvolvido um sistema usando o aplicativo Blynk para controle remoto de aparelhos, aumentando a conveniência do usuário [2]. Apesar do Blink ser fácil utilização, possibilitando a comunicação entre dispositivos por meio de widget bridge, é necessário o conhecimento em programação C++ para desenvolvimento de scripts (rotinas) tais como desligar avisos sonoros, armar o sistema em determinado horário ou não ativar o monitoramento por câmeras.

Pode-se destacar o controle de voz com Amazon Alexa e Google Assistant, oferecendo interação intuitiva e sem as mãos [3]. Apesar de funcional, esses assistentes possuem um ecossistema limitado nativo, mas que podem ser expandidos para o uso de aplicativos de terceiros por meio do uso de *skills*, que são softwares que adicionam novas funções de terceiros à assistente. Funciona bem como assistente de voz cumprindo seu objetivo de receber as entradas e emitir o resultado final do processamento na saída do projeto implementado.

Além disso obteve-se a demonstração de mecanismos de feedback em tempo real para monitorar o consumo de energia e o status do dispositivo, otimizando o uso de energia [4]. A grande limitação do feedback em tempo real é a constante necessidade de utilização da *Internet*, sendo impossível a utilização da mesma sem uma conexão adequada, dificultando assim seu aproveitamento em regiões com baixa qualidade de *Internet*. Outra questão reside na segurança que é mais fraca no lado do servidor porque não é usado nenhum tipo de autenticação, esse contexto pode levar a um sistema inseguro

que permitirá que um invasor, por exemplo, obtenha acesso à casa da vítima, deixando todo o sistema da casa inteligente vulnerável ou que os assistentes de voz recebam comandos indevidos. Sendo assim, faz-se necessário o desenvolvimento ou uso de algum serviço de controle de acesso à *intranet*.

Foi visto também a introdução de um sistema híbrido que combina interruptores físicos com controles de aplicativos, aumentando a confiabilidade durante interrupções de *internet* [5]. A grande desvantagem para a implementação de um módulo didático para controle e gerenciamento a partir desse sistema assenta-se no elevado custo final do sistema.

Encontrou-se um sistema de monitoramento de qualidade do ar para ambientes de trabalhos remotos com o uso de Arduino UNO e Shield Ethernet W5100 para transmissão de dados em tempo real [6]. Novamente nesse tipo de sistema, tem-se aqui a dependência de um link de internet e a necessidade de implementação de medidas de segurança ao longo de toda a rede, além do sistema não ser responsivo, possibilitando apenas a aquisição e o envio de dados.

E por último foi estudado um sistema de aplicação *IoT* para monitoramento e armazenamento de histórico de temperatura em motores elétricos com objetivo de monitorar e armazenar o histórico de temperatura de operação de motores elétricos trifásicos por meio de uma rede de sensores sem fio [7]. Tal sistema tem uma limitação do armazenamento de dados limitado à memória RAM da placa de arduino utilizada, ESP32, de 520 *Kbytes*. Assim faz-se necessário o uso de uma plataforma de computação em nuvem, para armazenamento e exibição dos resultados.

III. METODOLOGIA

A proposta dos módulos didáticos de automação e monitoramento baseados em Wi-Fi, incorpora o recurso de feedback em tempo real, através do aplicativo Alexa, possibilitando uma melhoria significativa na funcionalidade e na conveniência do módulo proposto. Com o uso de uma placa Arduino ESP8266, resistores, leds, cabos, protoboard, sensor de temperatura e umidade foram suficientes para demonstrar como funciona na teoria a automatização de dispositivos e o monitoramento de ambientes.

Inicialmente foi feito um estudo bibliográfico sobre o uso de rede de sensores sem fio com *IOT* e monitoramento em tempo real; foi feito então a montagem do hardware e a implementação dos códigos; os testes e as correções necessárias para o perfeito funcionamento dos módulos.

IV. PROJETO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

Os dois módulos de automação baseado na *Internet* propostos visam demonstrar de forma simplificada o gerenciamento de dispositivos como ar condicionado e iluminação, assim como o monitoramento de temperatura e umidade de ambientes em tempo real por meio do aplicativo Alexa em conjunto com o Sinric Pro e o uso de arduino.

Como uma assistente virtual, a Alexa funciona com inteligência artificial (AI) e aprendizado de máquina (machine learning): a máquina aprende a fazer coisas novas a partir de comandos de voz. Assim, ela consegue conversar e interagir com o usuário por meio de respostas cada vez mais

personalizadas.

O mais importante a se citar é que a Alexa consegue identificar de forma automática dispositivos conectados a ela, através da rede ou de “skills” de terceiros, que é basicamente a conexão dela a serviços de terceiros, no caso a “skill” utilizada para controle dos módulos foi o Sinric Pro.

O Sinric Pro é um serviço de nuvem (cloud) que permite conectar e controlar dispositivos inteligentes *IoT* (*Internet of Things*) usando o Amazon Alexa, o Google Home ou o próprio aplicativo Sinric Pro, fazendo a ponte entre os comandos de voz enviados para a Alexa e o envio de sinal ao módulo ESP8266.

Além disso existe a parte do software que emprega linguagem C++, que é transmitido para o ESP8266 usando o Arduino IDE.

Para iniciar a configuração do módulo didático, é necessária a instalação do aplicativo Alexa e do Sinric Pro de acordo com os tutoriais apresentados em [10].

Após a criação dos dispositivos no Sinric Pro é possível visualizar os dispositivos a serem controlados. Foi controlado de forma simulada por leds o ar condicionado e iluminação, além do monitoramento de temperatura e umidade da sala conforme visto na figura 3.

Figura 3: Dispositivos gerenciados no Sinric Pro

DISPOSITIVO	DESCRIÇÃO
Ar condicionado ID: 66ef1d1f46a89b75c272da70 Copiar </> Código Zero	Ar condicionado sala
Iluminação ID: 66ef1ce454041e4ff63833e8 Copiar </> Código Zero	Iluminação da sala
Sensor ID: 66eb5c4746a89b75c2709922 Copiar </> Código Zero	sensor de temperatura

Para a etapa de programação, é necessário o envio dos códigos para a placa ESP8266 utilizando o Arduino IDE. Os códigos para monitoramento de temperatura e umidade [13], assim como o controle de iluminação e ar condicionado [12] estão hospedados na plataforma de desenvolvimento colaborativo denominada GitHub. Já um tutorial passo a passo de cada etapa estão disponíveis em [9] e [10].

Um microcontrolador realiza leituras de sensores de temperatura e umidade do ambiente e outro microcontrolador simula o controle da iluminação e do ar condicionado por meio de leds na saída da placa indicando o estado ligado ou desligado. Após o pré-processamento, esses dados são enviados por uma rede wifi para um banco de dados hospedado nas nuvens por meio da aplicação Sinric Pro. Esse envio é feito por meio de mensagens através de WebSocket, que nada mais é que uma tecnologia de comunicação bidirecional que permite a transmissão de dados entre um navegador web e um servidor de maneira eficiente e em tempo real.

O Sinric Pro é um software middleware (intermediário) que diferentes aplicações usam para se comunicar umas com as outras. O middleware atua como uma ponte entre diversas tecnologias, ferramentas e bancos de dados para integrá-los perfeitamente em um único sistema e funciona como uma camada oculta de tradução, permitindo a comunicação e o gerenciamento de dados para aplicativos distribuídos. Muitas vezes, o middleware é chamado de encanamento, uma vez que ele conecta dois aplicativos para que os dados e bancos de dados possam ser facilmente transportados por meio do

"cano".

No caso do projeto apresentado, o middleware foi usado para integrar o sensor, iluminação e ar condicionado com os seus controladores. A camada do middleware permite que esses dispositivos se comuniquem com o controlador por um framework (estrutura) comum de sistema de mensagens. As mensagens enviadas podem ser do tipo solicitação, resposta ou evento.

A Figura 4 mostra a arquitetura e as camadas funcionais do sistema desenvolvido.

Figura 4: Arquitetura e camadas funcionais do sistema

Os circuitos de monitoramento de temperatura e umidade assim como o de controle de iluminação e ar condicionado foram montados conforme esquemático feito no software Tinkercad de acordo com as imagens a seguir.

Figura 5: Circuito de monitoramento de Temperatura e Umidade

Na imagem seguinte os fios vermelhos devem estar ligados no pino de 3volts da placa ESP 8266, o preto ao GND e o fio azul no D5 da placa.

Figura 6: Circuito de simulação de controle de iluminação e ar condicionado

No circuito anterior, o led amarelo simula a iluminação e o vermelho a carga de ar condicionado. Os pinos usados para alimentar os leds são os pinos 5 e 4. Os resistores usados deverão ser os de 330 Ohms. E o cátodo dos leds devem estar

ligados ao GND.

Após montado os circuitos conforme os esquemáticos apresentados, é feito então o carregamento dos códigos nas respectivas placas e é então realizado o teste de funcionamento do sistema por meio da Alexa utilizando comandos de voz.

Para isso é acessado o aplicativo Alexa instalado no celular, já com as rotinas criadas como: “Alexa, apagar/acender vermelho”, “Alexa, apagar/acender amarelo” e “Alexa, qual a temperatura do sensor”, que aciona, por meio de vinculação, os respectivos leds e o sensor já adicionados na aba casa inteligente com os comandos de voz. Como resposta pode-se configurar a Alexa reproduzir frases como “belezinha”, “ok”, “entendido”, “é claro”, etc. Resumidamente o projeto dos módulos didáticos ficaram da seguinte forma:

Figura 7: Fluxograma das ações após o comando de voz

V. DISCUSSÕES

Assim, no estado a arte atual, temos os sistemas que usam plataformas IoT, como Blynk ou Sinric Pro, para controle remoto e gerenciamento contínuo de dispositivos através de aplicativos móveis ou interfaces web possibilitando a integração com assistentes virtuais, como *Amazon Alexa* e *Google Assistant*, proporcionando comandos de voz, aumentando a conveniência e acessibilidade. Temos a possibilidade do

monitoramento em tempo real com dados transmitidos em para aplicativos móveis ou plataformas na nuvem, além dos sistemas híbridos que é uma combinação de controles manuais (interruptores) com automação via IoT para garantir funcionalidade durante falhas de internet.

Além disso, atualmente, em todos os sistemas descritos acima é possível a implementação de medidas de eficiência energética por meio da otimização do consumo de energia usando algoritmos que ajustam dispositivos automaticamente conforme o uso e a demanda.

A grande vantagem do sistema proposto é que este apresenta uma abordagem prática e acessível para automação e monitoramento de ambientes, posicionando-se no estado da arte como uma solução educacional e de baixo custo para introduzir usuários no universo da domótica e IoT. O projeto se diferencia por ser desenvolvido como um módulo de aprendizado, com foco em usuários sem experiência prévia em automação, além de utilizar componentes acessíveis como ESP8266, LEDs e sensores básicos, tornando uma alternativa econômica em relação a outros projetos que usam tecnologias mais avançadas, mas menos acessíveis.

Similar a outros sistemas, como os que utilizam Blynk ou Google Assistant, o projeto faz uso de uma interface IoT para controle e monitoramento em tempo real. No entanto, a escolha do Sinric Pro simplifica a configuração e integração, tornando o sistema mais amigável para iniciantes. E mesmo que o sistema seja voltado para simulação e aprendizado, ele tem potencial para ser expandido, incluindo cargas reais, como motores de ar-condicionado e sistemas de iluminação completos.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O protótipo do sistema de automação baseado em Wi-Fi integra perfeitamente a tecnologia *IoT*, feedback em tempo real e recursos de assistente de voz, se mostrando assim uma ferramenta de baixo custo para a sua difusão entre as pessoas que nunca tiveram contato com essa tecnologia de forma conveniente e eficiente.

Os usuários se beneficiam de controles intuitivos e hardware avançado, de custo acessível, gerenciando dispositivos sem esforço para garantir conforto e conservação de energia. Com base no protótipo proposto e nos testes realizados, é notório que o uso dos módulos didáticos de automação e monitoramento se faz uma solução eficaz, viável economicamente e de fácil implementação. Os testes não apenas demonstraram a viabilidade técnica do Arduino, mas também a capacidade de se integrar harmoniosamente com dispositivos convencionais, eliminando a necessidade de substituição completa da infraestrutura existente, tornando assim sua implementação de baixo custo e requerendo menores intervenções físicas em sistemas já prontos.

Essa abordagem abre portas para novos trabalhos que tem por objetivo expandir o uso e o conhecimento o respeito da domótica para novos usuários sem exigir grande investimentos ao simplificar a visão sobre o processo de automação. Por fim, os resultados alcançados atenderam a todos os requisitos levantados no início do projeto.

Os resultados alcançados abrem caminho para projetos futuros, nos quais será possível desenvolver módulos mais realistas, com um maior grau de complexidade, para ser

utilizada por alunos que já tiveram contato inicial com o mundo da domótica.

Nesses módulos poderá ser incluso relês para o acionamento de cargas reais, e não de forma simulada, podendo assim controlar de forma fidedigna os equipamentos propostos nesse estudo como ar condicionado, iluminação, sensores.

Seguindo a linha desse projeto como sugestões de projetos futuros a criação de um serviço para substituir o Sinric, como é um sistema de um terceiro sem vínculo com a Amazon é possível que um dia seja cancelado o acesso ao seu servidor ou que se torne pago.

Além disso, em projetos futuros, pode-se estender o monitoramento para outras variáveis além de temperatura e umidade, como corrente e vibração.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia e ao Programa de Pós-Graduação em Prédios Inteligentes, pela oportunidade.

REFERÊNCIAS

- [1] Oliveira, Felipe Fernandes; Piolla, Leonardo de Oliveira e Soares, Pedro Henrique Levada. Domótica – A Automação Residencial 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso de Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação. Faculdade de Tecnologia de Jundiá - “Deputado Ary Fossen”. Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Jundiá. 2020. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/4641/1/Felipe%20Fernandes%20de%20Oliveira%2c%20Leonardo%20de%20Oliveira%20Piolla%20e%20Pedro%20Henrique%20Levada%20Soares%20.pdf>.
- [2] Singh, A., et al. "Sistema de automação residencial baseado em IoT usando o aplicativo Blynk." *International Journal of Engineering Research & Technology*, vol. 9, no. 2, 2020, pp. 106-112.
- [3] Chen, L., et al. "Sistema de feedback em tempo real para gerenciamento de energia em casas inteligentes." *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 15, no. 6, 2019, págs. 3601-3610.
- [4] Kumar, S., & Lee, J. "Dispositivos IoT controlados por voz usando Alexa e Google Assistant." *IEEE Access*, vol. 9, 2021, pp. 12555-12568.
- [5] Jones, R., et al. "Monitoramento remoto de pacientes baseado em IoT para gerenciamento de doenças crônicas." *Journal of Medical Internet Research*, vol. 21, no. 5, 2019, e13682.
- [6] Cordeiro, Bruna & Oliveira, Daniel & Almada, Fabrycio & Junior, Carlos. (2021). monitoramento inteligente da qualidade do ar para ambientes de trabalho remoto. 10.56316/2596-2221.xixceel.2021.640.
- [7] Denis de Paiva, J.; Silveira Junior, C. and Lopes da Silva, A. (2022). IoT Application for Monitoring and Storage of Temperature History in Electric Motors. In *Proceedings*

of the 11th International Conference on Sensor Networks - SENSORNETS, ISBN 978-989-758-551-7, pages 121-128. DOI: 10.5220/0010818300003118

- [8] Endereço para instalação do aplicativo Sinric Pro. Disponível em: <https://sinric.pro/pt-index.html>.
- [9] Endereço do tutorial do projeto de monitoramento dos dados de temperatura e umidade utilizando Alexa. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=44mnBnOJXUI>.
- [10] Endereço do tutorial do projeto de controle de iluminação e ar condicionado utilizando Alexa. Disponível em: <https://blog.eletrogate.com/automacao-residencial-com-alexa-amazon-e-nodemcu/>.
- [11] Endereço do tutorial que demonstra como a Alexa lê o sensor Temperatura DHT22 com ESP8266 e Sinric. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FoOigVOs-Pc&t=156s>.
- [12] Código para montagem do circuito que simula o controle de iluminação e do ar condicionado no github. <https://github.com/vborges9/Circuito-de-simula-o-de-controle-de-ilumina-o-e-ar-condicionado/tree/main>.
- [13] Código para montagem do circuito que simula o monitoramento de temperatura e umidade no github. <https://github.com/vborges9/C-digo-Circuito-de-monitoramento-de-Temperatura-e-Umidade>.